

DESNUTRIÇÃO ENERGÉTICO-PROTEICA INFANTIL NO BRASIL: DESAFIOS FISIOPATOLÓGICOS E ASSISTENCIAIS

Childhood protein-energy malnutrition in Brazil: physiopathological and healthcare challenges

Hélio Erikson Fontes de Sousa¹

RESUMO

A desnutrição energético-proteica (DEP) infantil configura-se como um grave problema de saúde pública no Brasil, com raízes profundas na pobreza e na desigualdade social. Este trabalho analisa o cenário epidemiológico da DEP, destacando uma redução de 16,3% na prevalência entre 2008 e 2019, fruto de políticas públicas e da atuação da Estratégia de Saúde da Família. O estudo descreve a fisiopatologia da doença, detalhando as adaptações metabólicas e endócrinas, como a redução da taxa metabólica, o aumento do cortisol e as alterações no eixo GH/IGF-1, resultando no comprometimento do crescimento e desenvolvimento cognitivo. Discutem-se as formas clínicas clássicas, marasmo e Kwashiorkor, e os critérios para o diagnóstico clínico e laboratorial nas Unidades Básicas de Saúde. Conclui-se que a abordagem da DEP exige uma atuação multidisciplinar e integrada, focada na vigilância nutricional e na implementação de redes de assistência para a promoção da saúde infantil.

Palavras-chave: Desnutrição Infantil; Fisiopatologia; Atenção Primária à Saúde; Saúde Pública.

ABSTRACT

Childhood protein-energy malnutrition (PEM) is a serious public health problem in Brazil, deeply rooted in poverty and social inequality. This study analyzes the epidemiological landscape of PEM, highlighting a 16.3% reduction in prevalence between 2008 and 2019, resulting from public policies and the Family Health Strategy. The paper describes the pathophysiology of the disease, detailing metabolic and endocrine adaptations, such as reduced metabolic rate, increased cortisol, and alterations in the GH/IGF-1 axis, which result in impaired growth and cognitive development. The clinical forms, marasmus and Kwashiorkor, are discussed, along with criteria for clinical and laboratory diagnosis in Basic Health Units. It is concluded that addressing PEM requires a multidisciplinary and integrated approach, focused on nutritional surveillance and the implementation of assistance networks for the promotion of child health.

Key-words: Child Malnutrition; Pathophysiology; Primary Health Care; Public Health.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A desnutrição energético-proteica (DEP) infantil configura-se como um dos principais desafios para a saúde pública global, caracterizada por um estado patológico decorrente da deficiência de nutrientes essenciais para a homeostase do organismo. No cenário brasileiro, essa condição está intrinsecamente ligada a fatores socioeconômicos, onde a pobreza, a precariedade habitacional e o baixo nível de instrução familiar atuam como determinantes diretos na segurança alimentar das crianças. Segundo dados do Ministério da Saúde (2020), o impacto da desnutrição ainda é evidente

¹ Mestre, CBS, heliofontess@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5075721605727190>, <https://orcid.org/0000-0002-1893-9054>

em populações vulneráveis, como os usuários do Programa Bolsa Família, onde índices de 4,3% de déficit de peso e 13,35% de déficit de altura são registrados em crianças menores de cinco anos.

A fisiopatologia da DEP revela uma complexa reorganização metabólica, na qual o corpo infantil busca adaptar-se à escassez calórica para garantir a sobrevivência de órgãos vitais. Esse processo envolve alterações multissistêmicas profundas, com destaque para os sistemas endócrino e imunológico, onde o aumento dos níveis de cortisol e a inibição da insulina prejudicam o crescimento linear. Conforme apontam Santos *et al.* (2024), tais desordens não somente comprometem o desenvolvimento físico imediato, mas também podem resultar em danos cognitivos e intelectuais permanentes, dependendo do período da infância na qual a privação ocorre.

Historicamente, o Brasil apresentou uma redução de 16,3% na desnutrição infantil entre os anos de 2008 e 2019. Esse avanço é atribuído pelo Ministério da Saúde (2020) à implementação de políticas públicas estratégicas e programas de assistência nutricional, como o NutriSUS e a Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (ANDI). Todavia, a persistência de formas graves da doença, como o marasmo e o Kwashiorkor, ressalta a necessidade contínua de investimentos e de um olhar crítico sobre as disparidades que ainda fomentam a insegurança alimentar.

Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde, especificamente por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), desempenha um papel crucial na identificação precoce e no manejo da DEP. O acompanhamento sistemático da puericultura permite a análise das curvas de crescimento e a vigilância constante do estado nutricional registrado na Caderneta de Saúde da Criança. A atuação da equipe multidisciplinar, que abrange desde o diagnóstico clínico e laboratorial até a visita domiciliar, é fundamental para garantir a integralidade do cuidado, conforme discutido por Cervato-Mancuso *et al.* (2012) e Lopes (2024).

Diante da natureza multifatorial dessa patologia, este estudo justifica-se pela relevância de discutir os mecanismos biológicos e as redes de assistência disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo deste trabalho é descrever o cenário epidemiológico da desnutrição infantil no Brasil, elucidar os elementos da fisiopatologia e do diagnóstico clínico-laboratorial, além de detalhar a condução dos casos pela equipe multidisciplinar. Compreender essas diretrizes é essencial para fortalecer as estratégias de promoção e prevenção da saúde na infância brasileira.

2 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de caráter narrativo, com abordagem qualitativa e descritiva. A construção do referencial teórico foi realizada a partir da consulta a bases de dados acadêmicas e documentos oficiais de órgãos de saúde como Scientific Electronic Library Online (SciELO), Portal Periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico. Para a seleção do material, foram consultados ainda manuais técnicos e relatórios estatísticos do Ministério da Saúde (MS), com foco no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).

A busca foi estruturada em torno dos termos "Desnutrição Infantil", "Fisiopatologia", "Atenção Primária à Saúde" e "Políticas Públicas". Selecionaram-se os textos publicados entre 2012 e 2024, que abordassem a desnutrição energético-proteica (DEP) sob as perspectivas epidemiológica, fisiopatológica e de gestão em saúde pública. Foram selecionados os textos no idioma português e que continham relação com o tema proposto, os selecionados foram lidos na íntegra, fichados e analisados. Avaliaram-se com base nos critérios de qualidade e rigor de argumentos, validade dos dados, oportunidade e relevância do material para discussão de questões relacionadas ao tema da pesquisa, atualidade e adequação das referências ao trabalho.

Os dados extraídos foram organizados para descrever o cenário brasileiro atual, os mecanismos de adaptação metabólica do organismo infantil e os protocolos de diagnóstico e manejo clínico recomendados para a rede de assistência à saúde.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Cenário epidemiológico, determinantes sociais

A desnutrição infantil energético-proteica (DEP) é uma realidade que acomete diversas crianças no Brasil e no mundo, e se caracteriza como um grave problema de saúde pública. A DEP é promovida pela falta de nutrientes que deveriam ser ingeridos através da dieta do indivíduo, mas que, por fatores sociais e ambientais, acabam sendo inviabilizados. Promovendo desordens na homeostasia do organismo, em especial pela deficiência de proteínas, que leva o sujeito a ser acometido por graves dificuldades de desenvolvimento físico e psicológico (Gomes *et al.*, 2019).

Desse modo, a DEP se relaciona com a insuficiência na quantidade e na qualidade dos nutrientes da alimentação durante a primeira infância. Todavia, cabe ressaltar que existe a desnutrição

secundária, que está relacionada principalmente à falta de absorção de nutrientes em decorrência de fatores não alimentícios. Assim, excluindo-se a DEP secundária, pode-se afirmar que existe uma relação direta entre a DEP e a pobreza, uma vez que essa questão social tem impacto direto na vida das famílias. Desse modo, a pobreza também está relacionada a outros aspectos como moradia, saneamento básico e baixos níveis educacionais, que impactam diretamente sobre a alimentação das crianças (Gomes *et al.*, 2019).

Assim, a DEP tem grande impacto social, tendo em vista que as condições sociais e econômicas estão diretamente relacionadas com as políticas públicas. Conforme o Ministério da Saúde (MS) (2020), os dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) mostram que 4,3% das crianças menores de 5 anos, e usuárias do Programa Bolsa Família, não se apresentam no peso ideal para a idade e 13,35% não estão na altura estimada para a idade.

Para combater a DEP infantil, o governo federal vem, ao longo das décadas, buscando alternativas para combater a desnutrição, buscando instituir programas para garantir a prevenção e a promoção da saúde da criança e o combate à desnutrição infantil. Para isso, políticas públicas como a Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (ANDI), o Programa Saúde na Escola (PSE) e o NutriSUS, que, juntamente com as Unidades Básicas de Saúde, buscam essa redução. Dados do MS demonstram que no Brasil ocorreu uma redução na desnutrição infantil de 16,3% entre os anos de 2008 e 2019, e isso se deve às ações do governo federal (Ministério da Saúde, 2020).

Cabe ressaltar que esses dados revelam a necessidade da persistência no investimento de políticas públicas, principalmente na Estratégia de Saúde da Família, para barrar a DEP infantil brasileira. Assim, esforços somados e bem direcionados, em conjunto com profissionais de saúde e educação, podem reduzir significativamente as condições relacionadas à DEP infantil. Uma vez que, como já exposto, a natureza dessa doença é multifatorial, e assim sendo, as estratégias para reverter esse cenário também devem ser visando melhorar a qualidade de vida das crianças (Cervato-Mancuso, 2012).

No tocante à DEP grave, existem duas principais formas clínicas, que são: marasmo e Kwashiorkor. O marasmo é caracterizado pelo grave déficit de nutrientes e calorías no organismo, associado à perda excessiva de peso, músculo, gordura subcutânea e desidratação. Já no Kwashiorkor, é possível observar uma maior deficiência de proteínas, ocasionando uma distensão abdominal. Nessa condição, as crianças apresentam edemas, provocados pela ruptura de membranas celulares que estão

enfraquecidas, promovendo a saída de íons do meio intracelular para o meio extracelular (Cervato-Mancuso, 2012; Santos *et al.*, 2024).

3.2 Fisiopatologia e Adaptação Metabólica

Santos *et al.* (2024) descreveram que a DEP infantil afeta a fisiologia do organismo, promovendo alterações nos diversos sistemas, principalmente o endocrinológico, e apresentando diversos sinais e sintomas. No sistema hematopoético, a carência nutricional altera a formação das células, desse modo, afeta diretamente o sistema imunológico, prejudicando órgãos desse sistema e prejudicando a resposta imune das crianças frente às patologias presentes na infância.

No sistema endócrino, as crianças com DEP infantil promovem a redução da taxa metabólica em até 30%. Essa redução é consequência de uma reorganização metabólica, ou seja, devido à falta de nutrientes suficientes no organismo, o corpo se adapta a trabalhar com níveis baixos de energia, para manter a sobrevivência do organismo, priorizando assim órgãos vitais como sistema nervoso central, rins, coração e musculatura esquelética. Esse fato promove no organismo a dificuldade ou o impedimento do desenvolvimento e do crescimento. Isso ocorre ainda porque o organismo das crianças desnutridas entende a ausência de calorias e nutrientes como uma situação de estresse, aumentando os níveis de cortisol acima da normalidade. Esse aumento promove a redução da massa muscular e óssea, que inviabiliza o crescimento (Santos *et al.*, 2021).

Na função pancreática, percebe-se que as crianças com DEP apresentam uma maior produção de glucagon. Esse hormônio promove ação hiperglicemiante através do processo de gliconeogênese. Por outro lado, a insulina fica inibida pelo mecanismo de feedback negativo, promovendo a redução dos níveis de fator de crescimento insulina-símile (IGF-1), que leva à redução do crescimento da criança (Santos *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2021).

A associação desses fatores, como a deficiência de proteínas, hipoglicemia e altas taxas de ácidos graxos, leva a alterações do eixo hipotálamo-hipófise e hipotálamo-fígado. Devido à quantidade reduzida de IGF-1 circulante e à redução dos receptores hepáticos, a glândula pituitária anterior é constantemente estimulada para produzir e secretar o hormônio do crescimento, ou GH. Portanto, crianças desnutridas terão quantidades muito elevadas de GH em circulação devido ao feedback negativo, uma expectativa constante de que o corpo se desenvolverá (Santos *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2021).

Na tireoide, ocorre a baixa produção do hormônio calcitonina, enquanto o hormônio da paratireoide circulante é alto. Isso ocorre porque a baixa ingestão do mineral cálcio pode levar à

hipocalcemia, condição na qual as crianças desenvolvem tetania e espasmos musculares devido ao aumento da permeabilidade das membranas neuronais ao sódio, desencadeando mais potenciais de ação. Em vez disso, as glândulas paratireoides aumentam a produção do hormônio paratireoide, cujos efeitos ricos em cálcio reduzem a densidade mineral dos ossos, liberando assim mais cálcio no sangue. Como resultado, os ossos e dentes de uma pessoa tornam-se frágeis e propensos a fraturas e lesões (Santos *et al.*, 2024).

No sistema locomotor, a DEP infantil acarreta diversas consequências. Como a musculatura é responsável pelo armazenamento de proteínas no organismo, a deficiência nutricional torna esse tecido um alvo de grandes perdas de elementos funcionais. A desnutrição pode fazer com que as crianças percam massa muscular, reduzam a densidade óssea e utilizem facilmente a energia que consomem para acumular gordura. Esse acúmulo se deve ao fato de que, na desnutrição, o corpo não possui nutrientes suficientes para manter suas funções vitais e, por isso, busca energia nos estoques de gordura, e a correlação entre gordura, músculo e fígado envolve o catabolismo de proteínas musculares e a liberação de novos precursores gliconeogênicos utilizados pelo fígado. Por consequência, a baixa ingestão de nutrientes diminuirá a atividade metabólica desse sistema, provocando a desaceleração do crescimento por alterações osteomusculares (Fraga; Varela, 2012).

No sistema nervoso (SN), a DEP infantil poderá influenciar no desenvolvimento cognitivo e comportamental. As alterações no SN com relação à DEP irão depender do período do desenvolvimento em que ocorrem. Todavia, a maioria dos estudos demonstra que as consequências da desnutrição pré-natal podem causar graves deficiências mentais e permanentes do que as DEP pós-natal. A DEP infantil acarreta alterações na plasticidade cerebral, impedindo os indivíduos de desenvolver as suas habilidades de aprendizado e trazendo prejuízos cognitivos. Desse modo, a DEP infantil traz prejuízos ao rendimento escolar e conseqüentemente na vida do adulto por deficiência do seu desenvolvimento intelectual (Fraga; Varela, 2012; Santos *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2021).

3.3 Diagnóstico e Manejo na Rede de Assistência

A DEP infantil pode ser diagnosticada nas unidades básicas de saúde. Alguns critérios podem ser avaliados para enquadrar a criança nesse quadro. As medidas antropométricas são preconizadas como rotina de puericultura na UBS, o acompanhamento e a análise das curvas de crescimento infantil são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, a avaliação da criança desnutrida deve sempre apresentar um olhar crítico, não somente sobre os aspectos

fisiológicos, mas também deve-se analisar o histórico social, visando identificar os padrões comportamentais de alimentação (Barros, 2020; Lopes, 2024).

As análises desses critérios são importantes para se excluir doenças subjacentes que possam desencadear desnutrição. Desse modo, a solicitação de exames laboratoriais como sorologias para HIV, exames para detecção de tuberculose e exclusão de neoplasias malignas deve ser solicitada. O exame físico deve ser criterioso, buscando analisar características do processo de adoecimento por DEP, que apresentam achados físicos como: mudanças nas unhas, cabelo, pele e perda de gordura subcutânea (Lopes, 2024).

Segundo Lopes (2024), os exames laboratoriais para diagnóstico da DEP infantil devem ser visando avaliar o estado nutricional proteico, analisando exames, como albumina sérica ou proteínas totais, sendo a primeira a solicitação de escolha. A hipoalbuminemia pode ocorrer na desnutrição, bem como em doenças hepáticas e renais. Desse modo, a análise desse exame deve considerar o exame físico e a anamnese do paciente, bem como a exclusão de outras patologias. Desse modo, recomenda-se solicitar exames como: hemograma, ureia, creatinina, AST, ALT, dosagem de vitaminas e sorologias ou exames já citados.

Assim, o SUS, respeitando o princípio da integralidade, busca viabilizar meios para promoção, prevenção e tratamento da DEP infantil. Além da avaliação individual dos pacientes pela equipe de saúde da UBS, ao observar um problema específico em uma comunidade, é feito um mapeamento em saúde. São elaborados projetos e ações que perpassam os muros da UBS, com foco em atividades educativas que podem estar vinculadas às instituições de ensino daquela localidade (Barros, 2020; Santos *et al.*, 2024).

A visita domiciliar promovida pelo agente comunitário de saúde é fundamental para o monitoramento das condições de saúde de uma comunidade, seja para receber uma queixa dos pais e assim conseguir promover ações junto à equipe multidisciplinar ou para orientar sobre a importância da alimentação e aleitamento materno. Como já mencionado, todas as crianças desde o nascimento podem ser acompanhadas pela equipe da UBS para avaliar e acompanhar o seu desenvolvimento. Nessas consultas são realizados exames físicos, antropométricos e avaliação nutricional registrada na Caderneta de Saúde da Criança (Santos *et al.*, 2024; Lopes, 2024).

Através dessa vigilância nutricional e do crescimento, quando ocorre a confirmação do diagnóstico de DEP infantil, a criança será acompanhada pela ESF. Em caso de um quadro de DEP moderado, a criança necessitará de acompanhamento especializado ambulatorial e hospitalar. Já em

casos graves, deve-se seguir o Manual de Atendimento da Criança com Desnutrição Grave ao Nível Hospitalar, do MS, no qual o tratamento é promovido via três: estabilização do quadro, reabilitação e acompanhamento (Santos *et al.*, 2024; Lopes, 2024).

Na estabilização da saúde, a criança precisa ser estabilizada, logo, deve-se tratar as patologias associadas como infecções, normalização metabólica, controle da glicemia e vitaminas. Na reabilitação, são empregadas condutas para o desenvolvimento sensorial e emocional. Por fim, quando a criança apresenta no mínimo 85% do seu peso ideal e as infecções adjacentes já foram tratadas, o paciente recebe alta hospitalar e será encaminhado para os centros de reabilitação ou direcionado para acompanhamento na UBS do seu território (Barros, 2020).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A desnutrição energético-proteica (DEP) infantil no Brasil permanece como um reflexo direto das vulnerabilidades sociais, embora os dados históricos apontem uma trajetória de redução significativa devido à implementação de políticas públicas integradas. A análise fisiopatológica demonstra que a DEP não é somente uma deficiência de peso, mas um estado de reorganização metabólica complexo que compromete o potencial de crescimento, o sistema imunológico e o desenvolvimento cognitivo da criança, muitas vezes com sequelas permanentes.

O papel da Atenção Primária à Saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, é o pilar fundamental para o enfrentamento dessa condição. O monitoramento constante via curvas de crescimento da OMS e a vigilância nutricional na Caderneta de Saúde da Criança permitem o diagnóstico precoce e a intervenção oportuna. Além disso, a atuação da equipe multidisciplinar e a realização de visitas domiciliares são essenciais para compreender o contexto social das famílias e garantir a adesão ao tratamento.

Conclui-se que o combate à desnutrição exige a manutenção e o fortalecimento de redes de assistência como o NutriSUS e o Programa Saúde na Escola. Somente mediante um olhar integral, que una a excelência do diagnóstico clínico e laboratorial com a transformação das condições socioeconômicas, será possível garantir o pleno desenvolvimento da infância brasileira.

REFERÊNCIAS

Barros, L. K. N. **A desnutrição infantil e sua relação com a rede social e a segurança alimentar e nutricional da família**. 2020. 55f. Dissertação (Mestrado em Nutrição) - Programa de Pós-

Graduação em Nutrição, Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2020. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/7306>. Acessado em: Dez. 2025.

Cervato-Mancuso, A. M. *et al.* A atuação do nutricionista na Atenção Básica à Saúde em um grande centro urbano. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, p. 3289-3300, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csc/2012.v17n12/3289-3300/pt>. Acessado em: Nov. 2025.

Fraga, J. A. A.; Silva Varela, D. S. A relação entre a desnutrição e o desenvolvimento infantil. **Revista da Associação Brasileira de Nutrição-RASBRAN**, n. 1, p. 59-62, 2012. Disponível em: <https://rasbran.emnuvens.com.br/rasbran/article/download/129/1054>. Acessado em: Dez. 2025.

Gomes, D. F. *et al.* Campanha “Diga não à desnutrição Kids”: 11 passos importantes para combater a desnutrição hospitalar. **BRASPEN Journal**, v. 34, n. 1, p. 3-23, 2019. Disponível em: <https://braspenjournal.org/article/63e15b54a953954493530e83>. Acessado em: Jan. 2026.

Lopes, C. E. **Desnutrição infantil**: revisão da literatura e confecção de protocolo assistencial para diagnóstico e manejo nutricional hospitalar da desnutrição em lactentes e crianças de 6 meses a 5 anos de vida. 2024. 37f. Trabalho de Conclusão de Residência - Programa de Residência Médica, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/272696>. Acessado em: Dez. 2025.

Ministério da Saúde. **Secretaria de Atenção Primária à Saúde**. Departamento de Promoção da Saúde. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN: Relatórios de Acesso Público. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/>. Acessado em: Jan. 2026.

Santos, R. M. A. *et al.* Quais as influências da desnutrição infantil para o desenvolvimento de síndromes metabólicas?. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 5, p. e73836-e73836, 2024. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/73836/51-634>. Acessado em: Dez. 2025.

Sousa Santos, B. *et al.* Saúde e sociedade: uma análise sobre a desnutrição energético-proteica primária infantil. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 3, p. 9886-9906, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/29317/23122>. Acessado em: Dez. 2025.